

TOSHPO'LAT AHMAD SHE'RIYATIDA NAVOIYGA MUROJAAT

BuxDU 1-kurs magistri
Nizomova Kamola Vohid qizi
[kamolanizomova46@gmail.com](mailto:kamolanzomova46@gmail.com)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada buxorolik shoir Toshpo'lat Ahmad ijodida buyuk shoir haqidagi she'rlar, ulardagi Navoiyga murojaat qilingan o'rinlar tahlil qilingan. Navoiyga naziralar, ulardagi ohangdoshlik, g'azallardagi mumtoz ruh alohida ko'rsatilib zamonaviy adabiyotga xosliklar izohlangan.*

Kalit so'zlar: *Navoiy, mumtoz so'z, muxammas, nazira, ohangdoshlik, uslub.*

Аннотация: *В этой статье анализируются стихи о великом поэте в творчестве бухарского поэта Ташпулата Ахмада, места в них, обращенные к Навои. Навои были особо показаны воззрения, мелодичность в них, классический дух в газелях, интерпретировались особенности современной литературы.*

Ключевые слова: *Навои, классическое слово, мухаммас, назира, мелодичность, стиль.*

Abstract: *This article analyzes the poems about the great poet in the work of the Bukhara poet Tashpolat Ahmad, and the places in them addressed to Navoi. Naziras, their harmony, classical spirit in ghazals were shown to Navoi and the peculiarities of modern literature were explained.*

Key words: *Navoi, classical word, mukhammas, nazira, harmony, style.*

O'z qalami bilan dunyoni zabt etgan ulug' mutaffakkir Nizomiddin Mir Alisher butun umrini adabiyotga, ijtimoiyezguliklarga bag'ishladi. Tarixda insondan yaxshi nom qolsa, u baxtli. Ayni damda bu yaxshi nom uning hayotda qilgan amallari bilan o'lchanadi. Alisher Navoiy nafaqat yaxshi nom balki o'zidan bitmas-tuganmas ma'naviy meros qoldirdi. U benazir ijodkor, turkiy til podshosi, u turkiy til ravnaqi uchun kurashdi va bunga haqli ravishda erishdi.

Navoiy asarlarining tili mumtoz, ularga sharhlar yozilib, anglashiladigan darajagacha tahlillar darkor. Darhaqiqat omma uning ma'nosi uchun chuqur o'ylashi kerak, Navoiy she'riyati mumtoz so'zni sevuvchilar uchun. O'zbek xalqi tarixida ham yorug', ham qorong'u kunlarni ko'rdi. Osmonimizni sovet bulutlari qoplaganda biz Navoiyni yetarlicha o'qiyolmadik. Mustaqillik bizga mumtoz so'zni anglash imkonini berdi, bilimlar yo'lini ochdi. Allohga behisob shukur o'zligimizni, o'z tilimizni faxr bilan topdik. Istiqloqlarning ilk yillaridan Alisher Navoiy va boshqa juda ko'p ijodkorlar mustaqillik mafkurasi nuqtai nazaridan o'rganila boshlandi. Ularning sharafini shoirlar she'rga solib kuylashdi. Xuddi shunday she'rlar buxorolik vatanparvar shoir

Toshpo'lat Ahmad ijodida ham uchraydi. She'ring nomi "Navoiyni bilmoq uchun". She'r ruhi har bir o'zbek ko'ngliga yaqin.

Navoiyni bilmoq uchun,
Navobaxsh zot bo'lmoq kerak.
"Kalom" ilmin, "Hadis" ilmin,
Yurakka jo qilmoq kerak. (4,34)

5 baytning har biri "Navoiyni bilmoq uchun" so'zlari bilan boshlanadi. She'r mazmunida didaktik g'oya, tushuntirish, xabar ruhi kuchli. Bilamizki, Navoiy g'azallarida "Qur'oni karim" oyatlari, hadislardan unumli foydalangan. Agar uni o'qimoqchi bo'lsak, biz "Kalom" va hadis ilmidan xabardor bo'lishimiz kerak, ularni yurakka jo qilishimiz darkor. Baytdagi Navoiy va navobaxsh so'zlarning o'zakdoshligi, qofiyalarning ohangdoshligi o'quvchini maftun etadi. Keyingi baytlarda Navoiy yaratgan Farhod obrazi, uning komil inson ekanligiga ishora mavjud:

Navoiyni bilmoq uchun,
Nigohni pok qilmoq kerak.
Komillikni dunyo anglab
Haqqa yetgan bo'lmoq kerak. (4,34)

She'ring oxirgi uch baytida Navoiyning turkiy til uchun ko'rsatgan xizmatlari, el dardiga hamohang umrguzaronlik qilganliklari, xalqqa foydasi tegadigan mehrdan toj kiyib, faqirlaru haqirlarga iymonli bo'lganliklari tilga olinadi. Toshpo'lat Ahmad Navoiyni anglash uchun adolatni o'zingga quyosh deb bilgin, bu quyoshiyuragingda doimo porlab tursin deya o'z fikrini tugatadi. Shoir "mehr toji", "iymon nuri", "adolat quyoshi" kabi istioralar orqali she'r qiymatini oshirgan.

Ijodkorning birgina bu she'rida emas, balki yana ko'plab she'rlarida Navoiy eslanadi. Toshpo'lat Ahmadning Navoiyga ixlosi baland, buni uning "Bo'ldun jahon ovorasi" sarlavhali muxammasida ham ko'rishimiz mumkin. Bu she'riy shakl Navoiy g'azaliga nazira sifatida yozilgan bo'lib, hajmi 5 baytdan iborat.

Yor agar jabr aylasa chiqqay ko'ngul sadporasi,
Bedavo dardmidurur yo'q also-aslo chorasi,
Shu sababdab o'chmagay oshiq dilining nolasi,
Mahvashikim, mehridin bo'ldim jahon ovorasi,
Rahm etib bir chora qilmas o'lsa ham bechorasi.(4,138)

Muxammasning nomi birinchi banddan olingan bo'lib, undan lirik qahramon shoirning o'zi ekanligini anglashimiz mumkin. Har bir bayt 5 qatordan iborat va ular o'zaro qofiyalangan. Baytlar oxiridagi qatorlar ham o'zaro qofiyadoshlikka ega: bechorasi (1-bayt), yorasi (2-bayt), xorasi (3-bayt), nazzorasi (4-bayt), parchasi (5-bayt). Muxammas oshiqona hisoblanib, unda ishq jomi, ma'shuqa, oshiq, g'am, vasl, ko'ngil,

may kabi tushunchalar tilga olinadi. Muxammasning oxirgi baytidan Navoiy g'azaliga nazira sifatida yozilganini anglashimiz mumkin.

Yor uchun,ey Ahmadiy, bag'ring sening ishq nahridur,
Subhi sham afg'on chekarsan, yutganing gul shahridur,
Dardi hajringdin Navoiy ko'ngli, ko'ksi bag'ridur,
Har biri yuz porayu, ming yora har bir parchasi.(4,138)

Shoir o'ziga Ahmadiy taxallusini nisbat beradi. Muxammas tili nisbatan tushunarli, unda o'quvchi eskirganyoki hozirgi zamon tili uchun begona bo'lgan so'zlarni uchratmaydi.

Toshpo'lat Ahmad istiqlool shoiri, uning ijodida barmoq vaznining chiroyli namunalari qatorida aruz vaznidagi g'azallar ham mavjud. Bu g'azallar yaratilishiga asl manba Navoiy, Fuzuliy, Mashrab, Bobur she'riyati asos bo'lib xizmat qilgani ko'rinadi.

G'azalga oshno yurak ma'nolarga suyangay,
Dunyolarga suyangay, donolarga suyangay.
Har lutfin ko'zga surib Navoiyu Fuzuliy,
Mashrabu Boburlardek daholarga suyangay. (4,104)

G'azal janri uchun anglashiladigan tub ma'no muhim, bu ma'noni donolar fikri, daholar lutfi, siyrati.

Professor Oxunjon Safarov Toshpo'lat Ahmad g'azallarini tahlil qilib. "Hayo" g'azali "G'aroyib us-sig'ar" dagi 168-g'azalga, "Kuydirma ko'p" g'azali "Badoe ulvasat" devonidagi 68-g'azalga ohangdoshlik va uslub jihatdano'xshashini misollar orqali tushuntirib berganlar. (3,78) Navoiy g'azallaridagi "j", "z" undoshi tavzesi shoirning "Hayo" g'azalida nafosat bilan berilgan. G'azallarni aruzning turli bahrlarida yozishga e'tibor berilgan bo'lsada, unda xalq qo'shiqlariga xos poetic intonatsiyaga murojaat bilinib turadi.

Shoir shu tariqa g'azalsarolikda mumtoz shoirlar an'analari davomchisi bo'lib maydonga chiqdi va shu an'analarga ijodiy yondashib, "Bo'loyin", "Bir kecha ming kechamas", "Kuydirma ko'p", "Davoi yo'qdur" kabi qator dilo'rtar g'azallarni yozdi. Ularda oshiqning ma'shuqaga intilishi, ma'shuqaning nozu istig'nolari, visol onlari kayfiyati, sevgi iztiroblari, oshiq va ma'shuqaning ahdu paymonlari mumtoz g'azaliyotga xos an'analardan suv ichgan holda ifoda etilgan. Ammo shoir lirik qahramoni bugungi kun yoshlari ekanligi sezilib turadi.¹

Xulosa o'rnida shu ta'kidlashimiz joizki, zamonaviy o'zbek adabiyoti mumtoz adabiyotidan namunalaridan oziqlanib ravnaq topdi, boydii, yuksaldi. Toshpo'lat Ahmad ham she'rshunoslikni Navoiy, Fuzuliy, Boburdan o'rgandi, ularni o'ziga ustoz

¹ O.Safarov Tuyg'ularda tarix jilosi Navro'z-2013,79-bet

deb bildi va bu uning she'riyatida yaqqol namoyon. Navoiy o'zidan keying barch ijodkorlarga ustozlik qildi, hozir ham biz unga bot-bot murojaat qilyapmiz. Buning sababi so'z sehrining buyukligida, yagonaligida. Navoiydan o'rnak olgan Toshpo'lat Ahmad she'riyatidan namunalar tahlil qilib, zamonaviy adabiyot uchun Navoiy tirgak ekanligini aytmqchi bo'ldik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bahodir Karim "Ruhiyat alifbosi" G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent-2018
2. Bahodir Sarimsoqov "Badiiylik asoslari va mezonlari" Toshkent-2022
3. Oxunjon Safarov "Tuyg'ularda tarix jilosi" Buxoro, Navro'z-2013
4. Toshpo'lat Ahmad "Gavhari jonim" Buxoro, Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti-2002.